

Investigação funcional da interação da Cetamina nas vias relacionadas à depressão associada ao Diabetes Mellitus tipo 2

Paula Vitória Ferreira do Nascimento¹, Paulo Elesson Guimarães de Oliveira², Raquel Martins de Freitas³, Pedro Everson Alexandre De Aquino⁴, Jannison Karlly Cavalcante Ribeiro⁵, Vânia Marilande Ceccatto⁶

¹Universidade Estadual do Ceará, CCT/e-mail: vitoria01.nascimento@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, Renorbio, e-mail: paulo.elesson@aluno.uece.br

³Universidade Estadual do Ceará, Renorbio, e-mail: raquel.martins.rf@gmail.com

⁴Ensino e Pesquisa - HEMOCE, e-mail: pedroeverson.alexandre@gmail.com

⁵Ensino e Pesquisa - HEMOCE, e-mail: janbiomed@gmail.com

⁶Universidade Estadual do Ceará, CCS, e-mail: vania.ceccatto@uece.br

RESUMO O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença metabólica crônica associada a comorbidades, incluindo distúrbios psiquiátricos, como a depressão. A cetamina, conhecida por sua ação na depressão, apresenta também potencial para o tratamento da DM2, o que pode possibilitar uma intervenção conjunta. Nesse sentido, o presente estudo investigou os mecanismos biológicos alvos da cetamina nas condições fisiológicas citadas na espécie *Rattus norvegicus*. Para caracterizar os genes alvos e vias metabólicas foram usadas as ferramentas *Rat Genome Database*, *TargetPrediction*, *InteractVenn*, *DrugBank*, *GeneCards* e *KEGG pathways*. O gene GSK3B foi identificado nas condições e como alvo da cetamina. Nas condições estudadas, a cetamina aparenta atuar na reativação da via PI3K/AKT, através da fosforilação GSK3B, o que resulta na melhora da inflamação e captação de glicose. Os mecanismos investigados sugerem que a cetamina proporciona melhora na sensibilidade à insulina, o que em conjunto com os efeitos já conhecidos na depressão representa uma abordagem terapêutica em potencial para o tratamento dessas condições.

Palavras-chave: Diabetes, Depression, Ketamine

1. INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) corresponde a uma enfermidade crônica caracterizada pela hiperglicemia contínua. As desordens no metabolismo da glicose estão associadas à aceleração do envelhecimento cerebral por causar impacto na atividade neuronal, mitocondrial e endotelial, nesse contexto, a ocorrência de quadros depressivos é maior em pacientes diabéticos (Bădescu et. al., 2016; RENN, 2011).

A depressão se caracteriza por disfunções crônicas nas emoções, comportamento e humor. Pacientes com depressão podem necessitar de tratamento com medicação para controlar a gravidade dos sintomas (Jeffery et. al., 2022; Szarmach et al., 2020). Dentre os antidepressivos, a cetamina é um eficiente fármaco de ação rápida para o controle da

depressão resistente ao tratamento (TRD). Sua ação ocorre via receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), os quais favorecem modulação da neuroplasticidade (ZANOS, 2018; ALNEFEESI, 2022; HUANG et al. 2021).

Os mecanismos da atividade da cetamina com o propósito terapêutico no controle da depressão causada pela diabetes ainda é pouco explorada, dado a necessidade de compreender os alvos envolvidos na interação entre as duas doenças e o fármaco (SINNER, 2008; XIANJIN, 2024). Nesse sentido, o objetivo deste estudo é investigar possíveis vias biológicas que conectam as duas doenças e analisar como a cetamina pode intervir nesses mecanismos, com o intuito de direcionar futuros testes *in vivo* para avaliar a eficácia de um tratamento baseado na cetamina.

2. METODOLOGIA

A base *The Rat Genome Database* (RGD) (<https://rgd.mcw.edu/>) foi consultada para gerar uma lista de genes associados ao DM2 e Depressão em pesquisa com *Rattus norvegicus*. As fórmulas dos enantiômeros (R) e (S) da cetamina foram obtidas a partir do *PubChem* (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>) e posteriormente empregadas na análise de predição de alvos para a cetamina na ferramenta *Target Prediction* (<http://www.swisstargetprediction.ch/>). A identificação de alvos entre as condições, foi realizada com o *InteractiVenn* (interactivenn.net/). Os mecanismos de ação e vias metabólicas relacionadas a cetamina e condições alvo foram elucidados no *DrugBank* (<https://go.drugbank.com/>), *GeneCards* (genecards.org) e *KEGG pathways database* (genome.jp/kegg/pathway.html).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Identificação de Enantiômeros de Cetamina, Diabetes e Depressão — Genes Sobrepostos

A análise de target prediction identificou 100 alvos para cada uma dos enantiômeros da Cetamina, com 99 genes alvos compartilhados entre ambas. Na base RGD 707 genes associados ao DM2 e 49 à depressão foram identificados, seis deles comuns as duas condições. O gene GSK3B foi o único alvo que apresentou interação com as cetonas e com as condições pesquisadas. Dados que estão apresentados na figura 1.

Figura 1. Diagrama de Venn dos genes relacionados à diabetes, epressão e os alvos que apresentam afinidade com

as Cetamina R e S

3.2 Identificação dos mecanismos de ação da cetamina e vias de relação da cetamina com a diabetes e depressão

Os dados obtidos nas bases de dados sugerem que o mecanismo pelo qual a cetamina atua nas condições estudadas são através do receptor NMDA, no qual sua ativação pode direta ou indiretamente, ativar uma cascata de interações que levam a inativação ou fosforilação da enzima glicogênio sintase quinase-3 beta (GSK3B), que desempenha um papel crucial na regulação negativa de processos metabólicos (BEUREL; GRIECO; JOPE, 2015).

Na figura 2, são representados em linhas pretas os mecanismos encontrados na desregulação dos receptores de insulina, nos quais a ativação do AKT é reduzida, diminuindo a fosforilação de GSK3B. Esse mecanismo afeta negativamente o metabolismo da glicose, função sináptica, vias dopaminérgicas e serotoninérgicas. Além disso, afeta a regulação de proteínas sinápticas como o BDNF (LEE; KIM, 2007; TELI; GAJJAR, 2023).

Figura 2. Esquema ilustrado dos mecanismos de ação da cetamina na modulação da atividade do GSK3B.

Ainda na figura 2, em linhas vermelhas estão representados os mecanismos pelos quais se sugere que a cetamina pode atuar nas condições estudadas. A interação da cetamina com o receptor NMDA (rNMDA), pode atuar na inibição de GSK3B através da serina 9 da enzima ou/e através da reativação da via PI3K/AKT, a qual no DM2 se encontra atenuada. Ambas as ações influenciam a síntese de glicogênio, diminuem a inflamação via fator de necrose tumoral (TNF- α) e interleucina-6 (IL-6) e melhoram a translocação do GLUT-4 (BEUREL; GRIECO; JOPE, 2015; DUAN et al., 2022; JOPE; YUSKAITIS; BEUREL, 2007). Além disso, a ativação de PI3K/AKT modula a via Wnt/ β -catenina envolvida com a neurogenese e relevante em desordens de psicológicas, incluindo a depressão (GUO et al., 2024).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os mecanismos de ação da cetamina influenciam a modulação de vias metabólicas e neurológicas cruciais para o DM2 e depressão. O gene GSK3B foi identificado como um ponto de interseção importante entre essas condições. A modulação desse gene pela cetamina apresenta efeitos na ativação da via PI3K/AKT, que promove a síntese de glicogênio, reduz a inflamação e melhora a captação de glicose, processos importantes na melhora dos quadros das condições estudadas. Nesse sentido, a cetamina se apresenta como um fármaco com características promissoras para investigação através de abordagens *in vivo* conjunta para o tratamento de DM2 e depressão.

4. REFERÊNCIAS

- ALNEFEESI, Yazen et al. Eficácia real da cetamina na depressão resistente ao tratamento: Uma revisão sistemática e meta-análise. **Journal of psychiatric research**, v. 151, p. 693-709, 2022.
- BEUREL, Eleonore; GRIECO, Steven F.; JOPE, Richard S. Glycogen synthase kinase-3 (GSK3): Regulation, actions, and diseases. *Pharmacology & Therapeutics*, v. 148, p. 114-131, abr. 2015.
- DUAN, Xiaowen et al. Trafficking regulator of GLUT4-1 (TRARG1) is a GSK3 substrate. *Biochemical Journal*, v. 479, n. 11, p. 1237-1256, 17 jun. 2022.
- GUO, Ningning *et al.* PI3K/AKT signaling pathway: Molecular mechanisms and therapeutic potential in depression. *Pharmacological Research*, v. 206, p. 107300, ago. 2024.
- HUANG, Xiao-Ting *et al.* Activation of N-methyl-D-aspartate receptor regulates insulin sensitivity and lipid metabolism. *Theranostics*, v. 11, n. 5, p. 2247-2262, 2021.
- JEFFERY, Annie et al. A systematic review of long-term antidepressant outcomes in comorbid depression and type 2 diabetes. *MedRxiv*, p. 2022.04. 11.22273519, 2022.
- JOPE, Richard S.; YUSKAITIS, Christopher J.; BEUREL, Eléonore. Glycogen Synthase Kinase-3 (GSK3): Inflammation, Diseases, and Therapeutics. *Neurochemical Research*, v. 32, n. 4-5, p. 577-595, 22 mar. 2007.
- LEE, Jongsoo; KIM, Myung-Sunny. The role of GSK3 in glucose homeostasis and the development of insulin resistance. *Diabetes Research and Clinical Practice*, v. 77, n. 3, p. S49-S57, set. 2007.
- RENN, Brenna N.; FELICIANO, Leilani; SEGAL, Daniel L. The bidirectional relationship of depression and diabetes: a systematic review. **Clinical psychology review**, v. 31, n. 8, p. 1239-1246, 2011.
- SINNER, B.; GRAF, B. M. Ketamine. **Modern anesthetics**, p. 313-333, 2008.
- SZARMACH, Joanna et al. Metabolic risk factors and cardiovascular safety in ketamine use for treatment resistant depression. **Neuropsychiatric Disease and Treatment**, p. 2539-2551, 2020.
- TELI, Divya M.; GAJJAR, Anuradha K. Glycogen synthase kinase-3: A potential target for diabetes. *Bioorganic & Medicinal Chemistry*, v. 92, p. 117406, set. 2023.
- XIANJIN, Zhou et al. Combining bioinformatics, network pharmacology and artificial intelligence to predict the target genes of S-ketamine for treating major depressive disorder. **Journal of Psychopharmacology**, p. 02698811241268884, 2024.

**XXIX SEMANA
UNIVERSITÁRIA
UECE** 21 a 25 outubro/2024

**Inclusão e
interdisciplinaridade
na produção do
conhecimento**

ZANOS, Panos; GOULD, Todd D. Mechanisms of ketamine action as an antidepressant.
Molecular psychiatry, v. 23, n. 4, p. 801-811, 2018.